
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.1(019)

DOI 10.5281/zenodo.18559951

Научная статья

ОТ УСТАВА БЛАГОЧИНИЯ 1782 ГОДА ДО СВОДА ЗАКОНОВ 1832 ГОДА: НАЧАЛО СИСТЕМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ

FROM THE CHARTER OF DEANERY OF 1782 TO THE CODE OF LAWS OF 1832: THE BEGINNING OF SYSTEMIC REGULATION OF CRIMINAL PROCEDURE IN RUSSIA

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В статье рассматриваются особенности правовых актов, имевших целенаправленное уголовно-процессуальное содержание. Уголовно-процессуальные отношения в правовой истории России довольно долго не имели системного регулирования — разрозненные соответствующие юридические нормы включались в различные законодательные акты; эта системность началась с конца XVIII в. Отмечается, что сначала был принят Устав благочиния или полицейский (1762 г.), где регулировалась досудебная стадия привлечения к ответственности подозреваемых в совершении преступлений (арест, дознание, следствие). Затем, в 1832 г., уже в рамках фундаментальной систематизации российского законодательства, появилась Книга вторая «О судопроизводстве по преступлениям» в составе свода законов уголовных, который, в свою очередь, полностью охватывался томом 15 свода законов Российской империи. В кратком виде раскрывается содержание этих законов, показывающиеся ответствующие тенденции развития уголовно-процессуального законодательства.

The article examines the features of legal acts that had a purposeful criminal procedural content. Criminal procedure relations in the legal history of Russia did not have a systemic regulation for quite a long time — disparate relevant legal norms were included in various legislative acts; this system began at the end of the XVIII century. It is noted that first the Charter of the deanery or the police was adopted (1762), which regulated the pre-trial stage of bringing suspects to justice (arrest, inquiry, investigation). Then, in 1832, as part of the fundamental systematization of Russian law, the second Book "On Criminal Proceedings" appeared as part of the Code of Criminal Laws, which, in turn, was fully covered by volume 15 of the Code of Laws of the Russian Empire. The content of these laws is briefly disclosed, and the corresponding trends in the development of criminal procedure legislation are shown.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, Устав благочиния, Свод законов, арест, суд, следствие.

Key words: criminal procedural law, Charter of Decency, Code of Laws, arrest, trial, investigation.

Основные отрасли российского права имеют разную историю с точки зрения начала системного законодательного регулирования, имея в виду прежде всего издание специальных актов. В этом смысле систематизация уголовно-процессуального права началась сравнительно поздно — в эпоху Екатерины II. До этого принимались различные акты, в том числе судопроизводственного характера, но уголовно-процессуальные нормы были лишь частью таких актов; в частности, в 1723 г. был издан именной указ «О форме суда», надолго ставший основным судопроизводственным законом. Тогда же, в XVIII в., происходит приспособление правовых идей европейского абсолютизма к традиционной модели отечественного государственного управления, и, в частности, определился вектор развития уголовного процесса императорской России в сторону так называемой смешанной формы [1, с. 73].

В данном контексте необходимо отметить прежде всего Устав благочиния или полицейский от 8 апреля 1782 г. [10] — фундаментальный и систематизированный документ, регламентирующий организационно-правовые основы деятельности полиции, в котором немало новелл, в том числе филологического характера [4; 8], а некоторые позиции стали основой для развития соответствующего законодательства в следующем столетии [6]. В самом начале документа определена структура полиции: «В каждом городе благочиние поручается единому месту, которое в каждом городе учреждается под названием: управа благочиния или полицейская ... В управе благочиния заседает городничий и заседает пристав уголовных дел, пристав гражданских дел и два ратмана» [10]. Как видно, законодатель достаточно четко определил иерархию полицейских должностей, которые по своей компетенции должны были принимать и исполнять решения о производстве личных задержаний (полицейских арестов) по разным основаниям.

Так, одной из должностных обязанностей частного пристава согласно ст. 124 Устава было: «Буде в части окажется незаконное сходбище или скопище людей, то частный пристав должен находиться тут на месте, чтоб всякого паки заставить войти в свою стезю и разойтись по домам и жить покойно и безмятежно, не покорливого же иметь под стражу и представить управе благочиния» [10]. Здесь налицо предупредительный полицейский арест, причем впервые законодатель определяет, что арестованных в таком порядке лиц следует содержать под стражей. В случае совершения преступления «и кто кем в которой части города найден в уголовном преступлении, то должно уголовного преступника отдать частному приставу, он же должен его допросить на месте. Буде же кто уголовного преступника иметь не станет, либо пойманного не отдаст, или о уголовном преступлении или уголовном преступнике не уведомит частного пристава, о том частный пристав предложит управе благочиния, да изследует, его ли виною не представил или не уведомил частного пристава» [10] (ст. 100 Устава благочиния).

Важной представляется норма, заложенная в ст. 104, где прямо указывается, что «частный пристав уголовного преступника берет под стражу», то есть говорится о задержании подозреваемого в совершении преступления, что является уголовно-процессуальным полицейским арестом. В литературе отмечается, что при этом полиция не всегда качественно готовила материалы («безобразный и неполный вид»), поскольку должна была заниматься множественностью других дел [2, с. 129; 11]. Такого рода нормы в своей основе будут действовать довольно долго — несколько десятилетий, и очередные заметные изменения, и прежде всего в сфере регулирования уголовно-процессуального ареста, произойдут лишь с изданием Свода

законов Российской империи 1832 г. До этого же по состоянию на 1831 г. исследователь уголовного судопроизводства того времени А.Н. Неклюдов выявил следующие деяния, за подозрение в совершение которых полиция обязана была произвести арест лиц, к этим деяниям причастных: «1) изъявленный словами умысел противу особы, чети или здравия императорского величества; 2) измена или бунт; 3) объявление чего-либо во всенародное известие без дозволения правительства; 4) воспрепятствование обнародованию чего-либо от правительства; 5) богохульство» и др. (всего 25 составов).

Следует заметить, что в рассматриваемый период по преступлениям проводилось дознание, следствие и суд, при этом имелась своя специфика (так, дознание и следствие по преступлениям против государства вели чаще всего органы тайной полиции, в некоторых случаях создавались специальные суды). При этом уголовное судопроизводство (как и гражданское судопроизводство) характеризовалось громоздкостью, забюрократизированностью следственных действий, произволом полицейских, производящих дознание, и судов, выносящих приговоры, плохими, зачастую невыносимыми условиями отбывания наказания в местах лишения свободы. Во многом это было следствием заметного отставания уровня развития уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства от тех общественно-политических условий, в которые входила Россия после отмены пыток в 1801 г., победы в Отечественной войне 1812 г., восстания декабристов в 1825 г. Достаточно сказать, что до издания Свода законов Российской империи 1832 г. уголовно-процессуальное законодательство так и не было систематизировано и, как и в случае с организационным строением судебной системы и ее управлением, до этого рубежа действовали достаточно разрозненные уголовно-процессуальные нормы предшествующего времени (а в Уставе благочиния, как отмечалось, регулировались не только уголовно-процессуальные, но и административно-процессуальные отношения).

Важнейший этап систематизации уголовно-процессуального права связывается, конечно же, со Сводом законов Российской империи 1832 г. Но и в Своде законов 1832 г. уголовному процессу определенным образом «не повезло». Дело в том, что если в отношении материального уголовного права была проведена кодификация (выделение общей и особенной частей), то в отношении уголовно-процессуального законодательства этого сделано не было. Тем не менее крупный шаг вперед заключался в том, что блок уголовно-процессуальных норм был все же сформирован, сконсолидирован и даже получил свое название — «О судопроизводстве по преступлениям», но этот блок норм стал лишь составной частью Свода законов уголовных [7] в виде Книги второй этого Свода. При этом она являлась непосредственным продолжением Книги первой и даже не имела самостоятельной нумерации, начинаясь со статьи 766. Нужно также иметь в виду, что жесткого разделения уголовно-правовых норм и уголовно-процессуальных норм (в современном их понимании) все же еще не было, и некоторые процессуальные нормы содержались не только в Книге второй, но и в Книге первой Свода законов уголовных. В литературе по этому поводу отмечалось, что уголовное судопроизводство первой половины XIX в. «общему, полному пересмотру и не было предметом особой, систематической законодательной работы ... Вторая книга т.15 Свода законов есть не что иное, как собрание разнородных постановлений, частью оставшихся от древнего нашего законодательства, частью изданных впоследствии в разные времена при преобразованиях по судебной и административной частям, нередко для разрешения каких-либо частных, отдельных вопросов. От сего происходит, что сии постановления вообще неполны, не имеют необходимой между собой связи и надлежащего единства, а иногда и противоречат одни другим» [7, с. 19].

В целом если иметь в виду процесс следствия по уголовным делам того времени, то, как всегда, точную и образную оценку дает А.Ф. Кони, который так характеризует полицейское следствие: «Безотчетный произвол, легкомысленное лишение свободы, напрасное про-

изводство обысков, отсутствие ясного сознания о действительном составе преступления, неумелость и нередко желание «покормиться», «выслужиться» или «отличиться» были характерными признаками производства таких следствий, причем ввиду того, что собственное признание обвиняемого считалось законом за «лучшее доказательство всего света», бывали случаи добывания его истязанием и приемами замаскированной пытки» [3, с. 234].

В Книге второй «О судопроизводстве по преступлениям» указывалось, в частности, что оконченное следствие направлялось в суд, где дело решалось без устного и гласного разбирательства, на основании собранных письменных материалов. Даже передопрос обвиняемого не был для суда обязателен. Однако при этом все же суд должен был опросить обвиняемого о том, не было ли во время предварительного следствия пристрастных допросов и других неправильных действий. В случае необходимости суд подвергал обвиняемого новому допросу, склоняя его к признанию вины. Помимо обвиняемого, суд во время судебного рассмотрения уголовного дела не обязан был допрашивать никого из участников процесса. С сущностью дела и доказательствами суд знакомился только по письменным материалам предварительного следствия. На практике обычно суд, выслушав докладную записку, немедленно приступал к постановлению приговора. По общему правилу на «рассуждение» полагалось не более трех часов; в случае разногласия в поданных мнениях производилось «словесное прение» и дело решалось большинством голосов. Если судьи «рассуждали» несогласно с законами, то секретарь суда, не имевший решающего голоса, обязан был сказать им об этом «с должной благопристойностью». Само решение судей основывалось не на их убеждении в доказанности того или иного факта, а на подсчете установленных доказательств по правилам, предписанным в самом законе [9].

В отношении системы доказательств Свод законов уголовных (в его уголовно-процессуальной книге) воспроизвел основные черты легальной (формальной) теории доказательств «Краткого изображения процессов или судебных тяжб», изданного еще в петровскую эпоху. Поскольку основное средство получения признания обвиняемого — пытка — было исключено, составители свода развили доказательственную систему положениями, заимствованными из немецкого уголовного процесса. Как писал И.Я. Фойницкий, уголовный процесс был построен «по типу германского дореформенного процесса» и представлял собой образец следственного (инквизиционного) процесса. При этом производство делилось на три части: следствие, суд и исполнение. Следствие и суд являлись прерогативой полиции, которая по малозначительным преступлениям выполняла и судебские функции [12, с. 34].

Соответственно, доказательства по Своду разделялись на совершенные и несовершенные. Совершенным доказательством «почитается то, которое исключает всякую возможность к показанию невинности подсудимого», а несовершенным — всякое доказательство, «не исключающее возможности к показанию невинности подсудимого», то есть оставляющее какое-либо сомнение. Такая классификация и их применение были довольно сложны. На практике же важнейшим доказательством являлось признание обвиняемого, и на практике, как отмечает А.Ф. Кони, несмотря на законодательный запрет, применялись недозволенные приемы выбивания признаний, в том числе и пытки [3, с. 25]. К общей характеристике уголовного судопроизводства первой трети XIX в. следует отметить еще наличие такого института защиты в уголовных процессах, как «депутаты от сословий», которые защищали интересы обвиняемых соответствующего сословия (интересы крестьян мог представлять помещик). Этот институт возник еще в эпоху Екатерины II под воздействием европейских либеральных идей. Но, разумеется, такие «депутаты» не являлись «адвокатами» в современном понимании — таковые в России появятся только в результате судебной реформы 1864 г.

Если иметь в виду структуру судебных органов, то вплоть, опять же, до начала 1860-х гг. при некоторых реорганизациях функционировали суды (и соответствующее судопроизводство), система которых сложилась в последней трети XVIII в., то есть в период правления

Екатерины II, и прежде всего в Учреждениях для управления губерний Всероссийской империи 1775 г. Тогда была предпринята очередная попытка разделения судебной и административной властей, хотя не вполне последовательно, поскольку сохранялось подчинение судебных органов по вертикали не только вышестоящим судам, но и органам управления и судебно-административным органам. По общему правилу в губернии были установлены две судебные инстанции: низшая — в уезде, высшая — в губернском городе, что должно было приблизить суд к населению. Членами судов являлись выборные представители местных «обществ», что обозначило тенденцию ко все большей демократизации в формировании судов в России (здесь сказывалось влияние Западной Европы, под которым, как известно, находилась Екатерина II), хотя, разумеется, степень демократизации была относительно низкой. Палата уголовного суда в качестве первой инстанции ведала должностными преступлениями, т. е. делами, касавшимися в основном власть имущих. В качестве суда второй инстанции Палата решала дела по наиболее тяжким преступлениям, рассмотренным сословными судами губернии, причем не как кассационная или апелляционная, а как ревизионно-решающая инстанция.

При этом исполнять приговор должен был начальник губернии, а в случаях сомнения доносить о нем Сенату или императору. Как видно, власти удалось сформировать систему судоустройства, которая в своей концептуальной основе сохранилась на длительное время, а принцип разделения вышестоящих судов на уголовную и гражданскую палаты (коллегии) сохраняется в России и до настоящего времени. Вместе с тем окончательного разделения суда от управления (администрации) еще не произошло. А по особо важным политическим делам эта система не работала, — по таким делам создавались специальные временные судебные органы, как, например, по делу декабристов.

Таким образом, с изданием 1782 г. Устава благочиния, или полицейского, было начато системное регулирование в России уголовно-процессуальных отношений. В этом Уставе закреплялась досудебная стадия привлечения к ответственности подозреваемых в совершении преступлений (арест, дознание, следствие). Затем уже в рамках фундаментальной систематизации российского законодательства появилась Книга вторая «О судопроизводстве по преступлениям» в составе Свода законов уголовных, который, в свою очередь, представлял собой т. 15 Свода законов Российской империи. Тем самым была подготовлена технико-законодательная база для последующего издания значительно более прогрессивных актов — сначала об создании в 1862 г. института судебных следователей, в том же году — Временных правил по устройству полиции в городах и уездах губерний [5], и, наконец, в 1864 г. был принят Устав уголовного судопроизводства 1864 г., завершивший формирование системы уголовно-процессуального права в Российской империи того времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амплеева Т.Ю. История уголовного судопроизводства России: XI-XIX вв.: дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. 457 с.
2. Колмаков Н.М. Старый суд // Русская старина. 1886. № 12. 361 с.
3. Кони А.Ф. История развития уголовно-процессуального законодательства России. М., 1967. Т. 4. 544 с.
4. Кулебакина А. А. Средства выражения императивности в тексте «Устава Благочиния» 1782 года // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2023. № 4. С. 42–48.
5. Мочалова А.А. Полицейская реформа 1862 года: проекты и способы реализации // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2017. № 2. С. 94–103.
6. Орлов В.Н., Эминов В.Е., Антонян Е.А. и др. Уголовно-исполнительное право России. общая и особенная части. Сер. 58. Бакалавр. Академический курс. (1-е изд.). Москва, 2012. 287 с.

7. Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны. Ч. 2. СПб., 1866. 523 с.
8. Тумин А.Ю. Московская полиция Российской империи (1722-1802 гг.): эволюция структуры, штаты, финансирование // Вестник экономической безопасности. 2020. №3. С. 50–54.
9. Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII–XX вв.: Историко-правовой анализ тенденций развития: монография. Санкт-Петербург, 2004. 610 с.
10. Устав благочиния, или полицейский, от 08.04.1782 г. // ПСЗ-1. Т. XXI. № 14379. URL: <http://museumreforms.ru/node/13635> (дата обращения: 21.01.2026).
11. Филиппов М.А. Судебная реформа в России. СПб., 1871. С. 174–176.
12. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. Т. 1. СПб., 1912. 594 с.

Поступила в редакцию: 31.01.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Упоров И. В., 2026.